

VAN DE REDACTIE

Woord van afscheid tot Prof. T. Keuzenkamp

Voor de tweede maal in korte tijd worden wij voor het probleem der onvervangbaarheid, technisch zowel als economisch, geplaatst.

Zelfs hij die ook maar een glimp van Keuzenkamp's persoonlijkheid heeft waargenomen zal moeten toegeven dat een volkomen congruente figuur ter vervanging van de uittredende niet te vinden is. Echter ook de mogelijkheid, een persoonlijkheid die, schoon niet met hem congruent zijnde, toch dezelfde functie kan vervullen, te vinden, is weinig reëel. Een functionele hergroepering in de redactionele apparatuur lijkt dan ook niet onwaarschijnlijk.

Men kan de betekenis van een redacteur nimmer afmeten aan het aantal regels dat hij geschreven heeft. Het zijn niet allen goede redacteurs die lange stukken schrijven. Ook Keuzenkamp heeft niet zo heel veel geschreven in ons blad. Niettemin was zijn opbouwend-kritische zin voor ons van waarlijk niet geringe betekenis. Voor bijdragen van weinig waarde heeft hij ons behoed, maar meer nog heeft hij tot waardevolle bijdragen gestimuleerd. Vooral jongere auteurs vonden in hem menigmaal de vriend, die hun zo nodig aanwijzingen gaf voor de opbouw van hun artikelen.

Niet alleen in de periode dat hij als voorzitter van de redactie fungeerde maar ook daarvoor en daarna had hij op het redactioneel beleid een merkbare en vaak beslissende invloed, een invloed die het blad steeds ten goede is gekomen en zijn betekenis heeft verhoogd.

Keuzenkamp's redactionele activiteit kan daarom misschien het beste worden gekarakteriseerd door vergelijking met zijn meest geliefde vrijetijdsbesteding, het tuinieren; zij bestond in planten en wieden, een arbeid niet alleen nodig voor de groei van het gewas, maar ook voor de bloei van ons blad.

Wij spreken de hoop uit dat zijn resignatie, na 17 jaar redactionele arbeid, hem een verruimde gelegenheid moge geven zich aan zijn liefhebberijen te wijden. Gelukkig zijn wij niettemin dat wij het daarbij niet behoeven te laten, gelukkig voor de lezers in de eerste plaats. Betekent Keuzenkamp's uittreden onmiskenbaar verlies, zijn toezegging als auteur te blijven meewerken is, al zullen wij als redactie deze markante persoonlijkheid node in ons midden missen, in ieder geval voor de lezers winst.

Nemen wij thans afscheid van de *redacteur* Keuzenkamp, de *auteur* Keuzenkamp heten wij van harte welkom en wij zullen de eerstelingen in zijn nieuwe positie die ongetwijfeld de voorboden van een, zeker naar de kwaliteit, rijke oogst zullen zijn, met veel belangstelling tegemoet zien.